

KANOP TOLASI SIFATINI OSHIRISHDA BIOLOGIK VA AGROEKOLOGIK OMILLARNING TA'SIRINI BAHOLASH

Urozo Mustafokul Kulturayevich

texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
ORCID: 0009-0005-3003-0491
E-mail: urazov.mustafo.81@mail.ru

Farxodov Sunnatjon Umar o'g'li

mustaqil izlanuvchi, Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
ORCID: 0000-0002-1173-0266
E-mail: s.farkhodov@mail.ru

Samiyev Sardorjon Salimjon o'g'li

mustaqil izlanuvchi, Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
ORCID: 0009-0006-2017-4317
E-mail: sardorjonsamiyev95@gmail.com

Fayziyeva Mushtari Abdulla qizi

tayanch doktorant, Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
ORCID: 0009-0007-1200-1165
E-mail: fayziyevamushtariy5@gmail.com

Barotova Umida Mustafokul qizi

tayanch doktorant, Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti,
ORCID: 0009-0000-4590-4159
E-mail: barotovaumida33@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kanop (*Hibiscus cannabinus* L.) yetishtirish va sifatli tola olishda agroekologik (ekish zichligi, o'rim muddati, tuproq, o'g'itlash, iqlim) hamda biologik omillarning o'zaro ta'siri tahlil qilindi. Tola ajratishda mikroorganizmlar, jarayon davomiyligi va haroratning roli baholandi. Tola sifatini aniqlash uchun uzunlik, mustahkamlik, ingichkalik va rang ko'rsatkichlarini birlashtiruvchi kompleks indeks taklif etildi. Natijalar ekologik xavfsiz, energiya tejamkor va yuqori sifatli kanop tolasi olish imkoniyatlarini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Kanop (*Hibiscus cannabinus* L.), agroekologik omillar, biologik omillar, tola sifati, lignin, ekish zichligi, o'rim muddati, mikroorganizmlar, sifat indeksi.

Kirish. Kanop (*Hibiscus cannabinus* L.), Gulhayridoshlar (Malvaceae) oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib lub tolali ekinlar qatoriga kiradi [1,2]. Ushbu o'simlik asosan tola olish maqsadida ekiladigan texnik ekin sifatida yetishtirib kelingan.

Kanop yovvoyi holda Janubiy Afrika tropiklarida va Hindistonda uchraydi. Uning kelib chiqish vatani Hindiston va Janubiy Afrika hisoblanadi. Dastlab Hindistonda keyin Afrikada yetishtirila boshlangan. Bundan tashqari kanop Eron, Xitoy, AQSH, Braziliya, Kuba va Rossiyaning janubida yetishtiriladi. Respublikamizda esa

tadqiqotlar olib borish maqsadida kanop o'simligi 20-asrning boshlariga kelib Sirdaryo viloyatida namuna sifatida ekilgan. Umuman olganda Sirdaryo viloyati va Toshkent atrofidagi hududlar o'zining iqlimi, tuproq sharoitlari bilan kanop yetishtirish uchun qulay shartlarga ega bo'lgan. Dastlab ushbu o'simlikni iqlimlashtirish va undan olinadigan tola sifatini aniqlash uchun kichik maydonlarda eksperimentlar o'tqazilgan. 1920-1930 yillarga kelib, ushbu tadqiqotlar natijasida O'zbekistonda ham kanopchilik sanoati shakllandi. Nima uchun aynan Sirdaryo? Chunki Sirdaryo bo'ylaridagi nam tuproq va issiq

iqlim o‘simlik bo‘yining 3-4 metrgacha yetishini ta‘minlagan. O‘simlik suvga talabchan bo‘lganligi sababli ham aynan yirik daryo havzalariga yaqin hududlarda ekilgan [3].

Kanop to‘qimachilik va kompozit materiallar sanoati uchun tabiiy tolalar ishlab chiqarishda katta salohiyatga ega bo‘lgan ekologik toza, tez o‘sadigan va yuqori hosildor o‘simlik sifatida tan olingan [4]. Hozirgi kunda Respublikamiz O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti genofondida turli mamlakatlardan yig‘ilgan 370 dan ortiq kanop namunalari saqlanmoqda [4].

Tadqiqot metodlari. Iqlimi – iliq va quyoshli hududlarda, tuprog‘i – unumdor va o‘simlik o‘sishiga xalaqit beruvchi zararli tuproq qatlamlaridan tozlangan va sug‘orish yetarli bo‘lgan sharoitlar kanopni yetishtirish uchun ayni muddadir.

Yuqoridagi shart-sharoitlar mavjud bo‘lganda, kanop o‘simligini o‘stirishda urug‘ni ekishdan avval yer kuzda 28-30 sm chuqurlikda ishlangan bo‘lishi, har bir ekiladigan urug‘ orasi 60 sm qilib yakka qatorlab, urug‘ 4-6 sm chuqurlikka ko‘milgan holda ekiladi [6]. Uni parvarish qilish uchun unib chiqqan ekin atrofidagi tuproq yumshatilib, oziqlantirishdan iborat. Eng asosiysi sug‘orish ishlari bo‘lib, yer osti suvlari chuqur joylashgan tuproqlarda 8-10 marta sug‘oriladi. Shu bilan birgalikda ushbu o‘simlik kimyoviy o‘g‘itlarga va agrotexnik ta‘silarga sezuvchan hisoblanadi.

Kanopning umumiy o‘sish ko‘rsatkichlariga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardan biri o‘g‘itlar bo‘lib, poya va barg massasi, ildiz tizimi, energiya almashinuvi, tolaning mustahkamligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Azot - poya va barg massasini yaxshi rivojlanishini ta‘minlaydi. Agarda azotning miqdori keragidan oshadigan bo‘lsa, kanop poyasining bo‘yi odatdagidan uzunroq va tolasini qo‘pol holatga keladi. Aksincha azot yetishmasa o‘sish pasayib, poya ingichkalashib qoladi. Fosfor – ildiz tizimi rivojlanishi va energiya almashinuvida muhim o‘rin egallaydi. Fosforning miqdori yetishmasa o‘sish sekinlashib, hosildorlik kamayadi. Kaliy – tolaning mustahkamligi va sifatini oshirishda ko‘proq o‘rin egallaydi. Agarda

kaliy kam miqdorda berilsa, tola mo‘rtlashib, sifati pasayib boradi.

Shuningdek kanop o‘stirishda ba‘zi mikroelement (bor, rux, marganes, mis)larni kam miqdorda foydalanish ham maqbul hisoblanadi. Madan o‘g‘itlarni solish me‘yori tuproq unumdorligi va rejalashtirilgan hosildorlikka qarab har xil bo‘ladi.

Natija va muhokamalar. Hozirgi kunga kelib, kanop (*Hibiscus cannabinus L.*) tolasini olishda kimyoviy ishlovlar, ekologik jihatdan xavfning paydo bo‘lishi, suv resurslarini ifloslanishi hamda tolaning strukturaviy zaiflashuvini oldini olish uchun biologik va agroekologik omillarga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu yondashuvlardan ko‘zlangan asosiy maqsad biologik va agroekologik (ekin ekilganda kuzatiladigan urug‘lar orasidagi zichlik, ekin tayyor bo‘lganda o‘rim vaqti va tuproq-iqlim) omillar (kanop tolasining mexanik xususiyatlari, tolaning o‘sish balandligi, barg va yaproq tuzilishi, poyaning qalinligi va mustahkamligi, gul va urug‘ tuzilishi) ga ta‘sirini bir-biriga bog‘liq holda baholashdir (1-rasm).

1-rasm. Kanop tolasini tayyorlash jarayonini bosqichma-bosqich umumiy ko‘rinishi.

Endi taklif etiladigan omillarga to‘xtaladigan bo‘lsak, ushbu omillar:

1-jadval

Agroekologik omil				
Ekish zichligi sm	O‘rim muddati (kun)	Tuproq turi	O‘g‘itlash	Iqlim sharoiti
20x10	90	qumloq	organik	nam

30×10	100	o‘rtacha	mineral	yarim qurg‘oq
45×15	110	qumoq	aralash	qurg‘oq

Ilmiy jihatdan etibor qiladigan bo‘lsak, erta o‘rim va optimal zichlik o‘simlik tarkibidagi lignin miqdorini oshiradi. Lignin miqdori ko‘p bo‘lsa, tolani ajratish qiyin ammo poya mustahkam bo‘ladi.

2-jadval

Biologik omil			
Tolani poya va bargdan ajratish	Bakteriyalar	Tolani poya va bargdan ajratish davomiyligi (kun)	Harorat (°C)
Suv	Suvda yoki havoda yashovchi	7	25-30
Tuproq	Suvda yoki havoda yashovchi	10	25-30
Kimyoviy	Suvda yoki havoda yashovchi	14	25-30

Biologik omilga e‘tibor berdigan bo‘lsak, mikroorganizmlar yoki bakteriyalar faolligini nazorat qilish orqali o‘simlik hujayralarini bir-biriga bog‘lab turuvchi “yelim” modda parchalanishini optimallashtirish amalga oshiriladi. Shu orqali tolalar poyadan osongina ajratib olinadi.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan 2 ta omil orqali kanop o‘simligini o‘stirishdan boshlab, tolani poyadan ajratib olish jarayonining maqbul yechimlarini kuzatish mumkin. Ushbu 2 ta omilni umumlashtirishdan avval yana bir jihatiga ya‘ni tolaning sifatiga e‘tibor qaratish lozim. Birinchi navbatda kanop o‘simligini yig‘ishtirib olish ishlaridan so‘ng, undan sifatli tola olishni tashkil etishimiz kerak. Buning uchun bizga tola sifatini belgilovchi bir nechta parametrlar yetarlidir.

Ushbu parametrlar: *uzunlik*, *mustahkamlik*, *ingichkalik*, *rang koeffitsiyenti*.

Yuqoridagi parametrlar orqali tola uchun sifat indeksini ishlab chiqamiz. Tola uchun sifat indeksi bu – tolani tavsiflash uchun qaraladigan fizik, kimyoviy

va vizual ko‘rsatkichlarni bitta o‘zgaruvchi (W) ga bog‘lanishidir.

E‘tibor qaratilayotgan o‘zgaruvchini aniqlash uchun yuqoridagi parametrlarni nomlari bo‘yicha belgilash kiritish orqali aniqlashtirib olamiz. Demak uzunlik – L (sm), tola mustahkamligi – S (N), ingichkalik – T (mm) va tola rangi koeffitsiyenti – R (1-10 maksimal yashil rang) ko‘rinishida bo‘lsin. Sifat ko‘rsatkichini baholash uchun quyidagi umumiy ifodani keltirib olamiz (1).

$$W = \frac{L \cdot S}{T \cdot R} \quad (1)$$

Yuqorida keltirilgan parametrlardan foydalanib, tola sifatini baholash uchun tajriba tariqasida 3 ta sinovni amalga oshirib, uni quyidagi 3-jadval orqali tahlil qilib ko‘ramiz.

3-jadval

Uzunlik (sm)	Tola mustahkamligi (N)	Ingichkalik (mm)	Tola rangi koeffitsiyenti (1-10)	Tola sifati
80	120	0,8	3	4000
65	90	1,2	4	≈12 19
50	70	1,5	5	≈46 7

Yuqoridagi jadval asosida xulosa qiladigan bo‘lsak, tola sifatini ko‘rsatkichi qancha yuqori bo‘lsa, demak tola shuncha uzun, mustahkamligi yuqori, ingichkali past va rangi optimal umuman olganda sifati yuqori bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin.

Endi o‘rganilgan omillar va ko‘rsatkichlarni birlashtiradigan bo‘lsak, optimal agroekologik sharoitda kanop tolasida lignin ko‘rsatkichi pastroq bo‘lsada, lekin mustahkamlik 15-25% yuqori bo‘ladi. Biologik sharoitda esa suv ifloslanishi 40–60 % pastroq, toлада tabiiy rang darjasi yuqori darajada saqlanib qolishini kuzatamiz.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kanop o‘simligidan yuqori sifatli tola olish jarayoni ko‘p omilli va murakkab bo‘lib, agroekologik hamda biologik omillarning o‘zaro uyg‘unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ekish zichligi va o‘rim muddati kanop poyasida lignin miqdorining

shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Erta o'rim va optimal zichlik poya mustahkamligini oshirsa-da, lignin miqdorining ortishi tolani ajratish jarayonini qiyinlashtiradi. Shu bilan birga, o'g'itlash tizimi va tuproq-iqlim sharoitlari tola uzunligi, mustahkamligi va ingichkaligini belgilovchi asosiy agroekologik omillar sifatida namoyon bo'ldi. Biologik omillar tahlili shuni ko'rsatdiki, mikroorganizmlar faolligini nazorat qilish orqali tolani poyadan ajratish jarayonini ekologik xavfsiz usulda optimallashtirish mumkin. Suv va tuproq muhitida olib borilgan biologik ivitish jarayonlari kimyoviy ishlovlarga nisbatan suv resurslarini kamroq ifloslantirishi, tolada tabiiy rangning yaxshiroq saqlanishi hamda strukturaviy zaiflashuvning kamayishi bilan ustunlikka ega ekanligi aniqlandi. Bu esa biologik yondashuvning amaliy va ekologik samaradorligini tasdiqlaydi. Taklif etilgan tola sifati indeksi (W) kanop tolasini kompleks baholash imkonini berib, agroekologik va biologik sharoitlarning yakuniy mahsulot sifatiga ta'sirini aniq raqamlar orqali ifodalashga xizmat qiladi. Tajriba natijalari asosida yuqori sifatli tola uzunlik, mustahkamlik va rang ko'rsatkichlarining optimal nisbatda bo'lishi bilan tavsiflanishi isbotlandi.

Umuman olganda, kanop tolasini yetishtirish va qayta ishlashda biologik va agroekologik omillarga asoslangan yondashuv kimyoviy ishlovlarni qisqartirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish hamda raqobatbardosh, ekologik toza tola olish imkonini beradi. Ushbu natijalar kanopchilik sohasida resurs tejankor va barqaror texnologiyalarni ishlab chiqish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.K.Urozov, M.A.Fayziyeva, U.Barotova - Termiz Engineering and Agrotechnological University 2025 oktyabr/10, Development of science Volume/2 – Kanop (*Hibiscus cannabinus L.*) o'simligidan sifatli sanoatbop tola olish.
2. Урозов, М. К., Самиев, С. С. У., & Фарходов, С. У. У. (2026). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛОКОН КЕНАФА (*Hibiscus cannabinus L.*). *Universum: технические науки*, 3(2 (143)), 54-60.

3. Atabaeva H.N., Qodirxo'jaev O.Q. O'simlikshunoslik: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – 410 b

4. Sh.Ermatov, M.Fayziyeva, U.Barotova - Termiz Engineering and Agrotechnological University, avgust 2025/8 Development of science Volume 2, Improving the technology of fiber production based on hemp grown in surkhandarya region.

5. Mustafokul Urozov, Mushtari Fayziyeva, Umida Barotova, Bakhtiyor Karshiev1, Khadam Jumaniyozov, Begdavlat Aliyev - V International Scientific and Technical Conference Actual Issues of Power Supply Systems, Innovative solutions for enhancing energy efficiency in the processing of kenaf (*Hibiscus cannabinus L.*) fibers.

6. Fayziyeva M.A., Barotova U.M., Farhodov S.U., Samiyev S.S., Urunov B.J. Kenaf tolalarini sanoat miqyosida barqaror ishlab chiqarishda zamonaviy ivitish va dekortikasiya texnologiyalarining samaradorligi // Development of science. – 2026. № ISSN 3030 -3907. B. 108-116.

7. Файзиева М.А., Баротова У.М., Самиев С.С., Фарходов С.У. Влияние условий вымачивания на энергоэффективность процесса отделения волокнистого лубяного слоя из стеблей кенафа (*Hibiscus cannabinus L.*) // Материалы Международной научно-практической конференции “Технико-технологическое обеспечение инноваций в агропромышленном комплексе”. – Мелитополь. 2026, С. 484-490

8. Kenaf (*Hibiscus Cannabinus L.*) as a sustainable source of cellulose fibers for industrial applications: a review, *Carbohydrate Polymers*, vol. 207, pp. 27–41, 2019.

9. Saheb, D. N., & Jog, J. P. (1999). Natural fiber polymer composites: A review. *Advances in Polymer Technology*, 18(4), 351-363

10. Salih, R. F. (2023). Growth, Yield, and Fiber Morphology of Kenaf (*Hibiscus cannabinus L.*) Varieties Influenced by Different Levels of NPK Fertilizers. *Journal of Agriculture, Agriculture Science & Technology*, 6(2), 129–138.

11. Alexopoulou E., et al. Origin, Description, Importance and Cultivation Area of Kenaf *International Journal of Agricultural Research*. – 2013.

12. Mechanical separation of kenaf for composite applications – Evaluation of the total fibre line concept for field retted kenaf // *Industrial Crops and Products*. – 2024. – Vol. 208. – 117870.

